

ИНСТИТУТ ПРИОРИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТАХ

Жавдотова Сабина Сабитовна

Студент магистратуры Ташкентского государственного юридического университета; 70420123 – Право интеллектуальной собственности и информационных технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11235444>

Помимо Парижской конвенции по охране промышленной собственности и договоров Всемирной организации интеллектуальной собственности, существует несколько других международных актов, которые регулируют порядок использования права приоритета в области интеллектуальной собственности. Одним из них является **Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности**, также известное как ТРИПС (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). ТРИПС является многосторонним международным договором, принятым в рамках в результате Многосторонних торговых переговоров Уругвайского раунда Всемирной торговой организацией в городе Марракеш, Марокко 15 апреля 1994 года. Соглашение устанавливает минимальные стандарты для защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности, включая право приоритета. Данный международный акт обязывает членов Всемирной торговой организации соблюдать некоторые основные принципы, связанные с правом приоритета. Право приоритета закреплено в статьях 29 (*требования, предъявляемые к заявителям на выдачу патента*) и 70 (*охрана существующих объектов*) ТРИПС.

Согласно статье 29 ТРИПС, члены предъявляют к заявителю на выдачу патента требование достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в данной области, и могут требовать, чтобы заявитель указывал лучший способ реализации изобретения, известный изобретателю на дату подачи заявки, или, **если испрашивается приоритет, - на дату приоритета заявки.**

Члены могут требовать от заявителя на выдачу патента предоставить информацию о поданных за границей заявках и полученных им в других

с

т

р

а

н

а

х

п

при подаче заявления в уполномоченный орган на регистрацию изобретения и иных объектов промышленной собственности.

Следующим международным актом, устанавливающим право приоритета, является **Договор о патентной кооперации (Patent** международный договор, также администрируемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности, который облегчает заявителям процесс подачи заявок на патенты в нескольких странах. РСТ был принят в Вашингтоне 19 июня 1970 года, пересмотрен 28 сентября 1979 года, а также изменен 3 февраля 1984 года и 3 октября 2001 года. В рамках РСТ заявитель может использовать право приоритета для подачи международной заявки на патент, после чего он может выбрать конкретные страны, в которых он хочет получить защиту. Основной целью РСТ является упрощение процесса подачи заявок на патенты и снижение затрат для заявителей. Он предоставляет заявителям дополнительное время для принятия решения о расширении защиты своих изобретений в других странах. РСТ также способствует улучшению качества патентных заявок, предоставляя возможность проведения международного поиска и экспертизы. РСТ обладает рядом преимуществ для заявителей. Во-первых, он позволяет существенно сократить время и затраты на подачу заявки в разных странах-членах. Вместо необходимости подавать отдельные заявки на патенты в каждой стране, заявитель может подать одну международную заявку и выбрать страны для национальных фаз в более поздний период времени.

Европейская патентная конвенция (European Patent Convention, Европы. ЕРС была подписана в Мюнхене в 1973 году и администрируется Европейской патентной организацией. В настоящее время участниками ЕРС являются 38 государств. Основная цель ЕРС заключается в создании единой системы патентной защиты в странах-членах, чтобы обеспечить защиту изобретений на территории Европы. ЕРС способствует упрощению и стандартизации процедуры подачи заявок на патенты, а также обеспечивает высокий уровень качества патентов, выдаваемых в рамках этой системы.

В соответствии со статьей 87 ЕРС, заявитель имеет право приоритета, если он подает последующую заявку на патент в течение 12 месяцев с

момента подачи предшествующей заявки в одной из стран-членов Европейской патентной организации (ЕРО) или в стране, являющейся членом Парижской конвенции о промышленной собственности. Право приоритета означает, что при рассмотрении последующей заявки на патент, Европейское патентное ведомство (ЕРО) будет учитывать данные из предшествующей заявки, а именно приоритетную дату, для определения состояния техники (состояния техники — это информация об уже существующих публикациях и патентах, которые могут быть связаны с предлагаемым изобретением). Таким образом, предшествующая заявка считается «предшествующим состоянием техники» для последующей заявки, и эта дата приоритета используется для определения новизны и уровня изобретательского уровня последующей заявки. К примеру, если изобретатель из Германии, у которого есть заявка на регистрацию патента, подаст заявку на регистрацию патента в Италии, то его заявка в Италии пройдет экспертиза на изобретательский уровень в течение действия срока приоритета.

При международной регистрации товарного знака и знака обслуживания фундаментальную роль играет Мадридская система регистрации международных товарных знаков. Право приоритета в Мадридской системе регистрации международных товарных знаков регулируется **Мадридским соглашением о международной регистрации товарных знаков от 1891 года и Протоколом к нему от 1989**. Протокол к Мадридскому соглашению был заключен с целью придания Мадридской системе большей гибкости и ее приведения в соответствие с национальным законодательством некоторых стран и нормами межправительственных организаций, которые не имели возможности присоединиться к Соглашению. Республика Узбекистан является участником Протокола и вправе пользоваться Мадридской системой международной регистрации товарных знаков и соответственно испрашивать приоритет при наличии национальной заявки.

Право приоритета в Мадридской системе позволяет заявителям получить защиту товарного знака в различных странах-членах Мадридской системы, используя дату подачи предшествующей заявки в одной из этих стран. Это упрощает и ускоряет процесс регистрации товарных знаков в нескольких странах и облегчает управление и поддержание охраны товарных знаков на международном уровне. Важно отметить, что правила и процедуры регистрации товарных знаков могут различаться в разных странах-членах

Мадридской системы, и поэтому заявитель должен ознакомиться с требованиями каждой конкретной страны, в которой он хочет получить охрану для своего товарного знака.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883г., ред. от 02.10.1979г.)
2. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/288641>;
3. https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/wto01/trt_wto01_001ru.pdf.

